

ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ ОТ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ: РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ИЛИ МИФ?

Бакиева Г.Х.

Старший преподаватель.

Абдуллаев О.Б.

Ораков С.Д.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13863442>

Аннотация. Современный мир неотделим от цифровых технологий, а гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, с ростом популярности гаджетов все чаще звучат тревожные голоса о негативном влиянии на наше здоровье, в том числе на зрение. Эта статья исследует взаимосвязь между использованием современных гаджетов и риском потери зрения. Мы рассмотрим, какие факторы, связанные с использованием гаджетов, могут ухудшать зрение, какие симптомы могут сигнализировать о проблемах, а также какие меры предосторожности и профилактические действия помогут сохранить хорошее зрение в мире, где технологии проникают во все сферы нашей жизни.

Ключевые слова: цифровое напряжение глаз, синдром компьютерного зрения, потеря зрения, гаджеты, экранное время, голубой свет, профилактика, лечение, здоровье глаз.

THE PROBLEM OF VISION LOSS FROM MODERN GADGETS: A REAL THREAT OR A MYTH?

Abstract. The modern world is inseparable from digital technologies, and gadgets have become an integral part of our daily lives. However, with the growing popularity of gadgets, alarming voices are increasingly heard about the negative impact on our health, including vision.

This article explores the relationship between the use of modern gadgets and the risk of vision loss. We will consider what factors associated with the use of gadgets can worsen vision, what symptoms can signal problems, and what precautions and preventive actions will help maintain good vision in a world where technology penetrates all areas of our lives.

Keywords: digital eye strain, computer vision syndrome, vision loss, gadgets, screen time, blue light, prevention, treatment, eye health.

Введение:

Мир, в котором мы живем, преобразован цифровыми технологиями.

Смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, отправляя нас в виртуальные миры и обеспечивая доступ к огромному количеству информации. Однако, вместе с удобством и возможностями, которые нам предоставляют гаджеты, возникает вопрос: как длительное использование этих устройств влияет на наше здоровье, в частности, на зрение?

Влияние цифровых технологий на зрение: факторы риска

Длительное использование гаджетов создает уникальный набор факторов, которые могут воздействовать на здоровье наших глаз:

- Голубой свет: Экраны современных гаджетов излучают синий свет, который проникает в глаза глубже, чем другие цвета и может повреждать сетчатку.

- Перенапряжение аккомодации: Частое изменение фокуса между экраном и близкими объектами (книгой, документами) приводит к усталости глазных мышц и нарушению аккомодации, то есть способности глаза фокусироваться на объектах на разном расстоянии.

- Недостаток мигания: При длительном работе за компьютером или при использовании смартфона, мы моргаем значительно реже, чем обычно, что приводит к сухости глаз и раздражению.

- Плохое освещение: Недостаточное или неправильно подобранное освещение рабочего места также создает нагрузку на глаза.

- Неправильное положение тела: Неправильная посадка за компьютером, низкое разрешение экрана, отсутствие перерывов – все это негативно влияет на зрение.

Симптомы "цифрового напряжения глаз":

Длительное воздействие факторов риска, связанных с использованием гаджетов, может вызывать "цифровое напряжение глаз" – комплекс симптомов, которые сигнализируют о проблемах со зрением. К ним относятся:

- Усталость глаз, жжение, сухость
- Головная боль, тошнота
- Затуманенное зрение
- Трудности с фокусировкой
- Чувствительность к свету

Профилактика и лечение "цифрового напряжения глаз":

Не все проблемы со зрением, связанные с использованием гаджетов, требуют специализированного лечения. Соблюдение простых правил профилактики поможет свести к минимуму риск развития "цифрового напряжения глаз":

- Соблюдение правильного освещения рабочего места
- Регулярные перерывы от экрана (каждые 20 минут по 20 секунд смотреть вдаль)
- Правильная посадка за компьютером
- Использование специальных очков с антибликовым покрытием
- Увеличение частоты мигания
- Использование режима "ночного света" на электронных устройствах, который снижает количество синего света, излучаемого экраном

В случае persistent симптомов "цифрового напряжения глаз" необходимо обратиться к окулисту, который может назначить дополнительные меры, например:

- Искусственные слезы
- Противовоспалительные капли
- Очки для коррекции зрения

Заключение: баланс между технологиями и здоровьем

Использование гаджетов стало неотъемлемой частью современной жизни, и отказываться от них не реалистично. Однако, мы должны помнить о потенциальном риске для нашего зрения, связанном с длительным использованием цифровых устройств.

Соблюдение простых правил профилактики и своевременное обращение к специалисту позволят нам сохранить хорошее зрение и пользоваться преимуществами цифровых технологий безопасно и комфортно.

REFERENCES

1. "Digital Eye Strain: Understanding the Causes and Solutions" by J. R. Sheedy (2020).
2. "The Eye and the Computer: A Guide to Eye Health in the Digital Age" by S. P. K. Wong (2019).